

прокресленими лініями.

Крім цього, трапляються фрагменти димлених сірого кольору мисок з шерехатою поверхнею та покривок від горщиків з масивною невеликого діаметру кінцівкою-держакон, горизонтально зрізаною зверху. Характеризуючи загальний вигляд знайденого у шарі посуду XIV- початку XVI ст. (не торкаючись кераміки XIII ст.) по його достатньої незграбності, великих розмірах та невеликій різноманітності, можемо констатувати, що таким посудом користувалася військова залога гарнізону, яка була на постої в замку.

П.О. Нечитайло (Київ)

Скелі та печери у науковій спадщині І.С. Винокура

Поряд з дослідженням звичайних, похованих, археологічних об'єктів наукові інтереси І.С.Винокура поширювались і на таку специфічну категорію пам'яток як скельна скульптура та архітектура. Іон Срулевич першим звернувся до знахідок, відкритих в другій половині XIX століття: скельних храмів у Буші та Міжгір'ї, Бакотського монастиря. Його поглиблені дослідження цих об'єктів задали напрям для подальшої розробки скельного зодчества Наддністрянщини.

Опрацювавши матеріали з розкопок Ю.Й. Сіцінського та В.Б. Антоновича (Антонович, 1886), І.С. Винокур провів додаткові роботи на Бакотському печерному монастирі й оприлюднив його план, та графічні реконструкції на основі існуючих пазів для дерев'яних конструкцій. Залучивши до досліджень М.М.Тіхомірова, йому вдалось з'ясувати ранні етапи існування монастиря на основі написів XI та XII століття. До сьогодні його розвідка, що стосується пам'ятки є однією з найгрунтовніших робіт з питань скельно-церковної архітектури регіону.

У 1967 році дослідник обстежив печерний храм у с.Міжгір'я на Тернопільщині. До нього, роботи на об'єкті проводились А.Кірконом, В.Димитрикевичем, Б.Янушем. На пам'ятці І.С.Винокуром було зафіксовано культурний шар від доби раннього заліза до XV – XVII ст. і було зроблено припущення існування в печері язичницького храму IX ст. Перед печерною церквою знаходиться вапнякова плита, розміром 4 x 2,40 x 0,60 м. На плиті збереглось зображення рівноконечного хреста. Від рамен хреста відходили видовбані жолобки, поряд з хрестоподібним заглибленням містяться чашоподібні, розташовані у вигляді сузір'я Великого Веза. І. Винокур інтерпретував плиту з вирізьбленим хрестом, як місце для жертвоприношень. З 1993 по 1995 рік дослідження на території Межигірського храму проводились київським спелеоархеологом М.Стріхаром. Під час розкопок під кожною з опор

культового каменю було знайдено закладні монети – срібні соліди XVII століття. Крім того, напис XVII століття на камені прямо свідчив, що його принесли до печерного храму ченці.

Випадки, коли інтерпретація пам'яток І.С. Винокуром як язичницьких та дохристиянських, отримувала цілком полярну аргументацію інших вчених, доволі часті. Приклад, наведений вище не є найбільш показовою ілюстрацією полеміки. Додаткові дослідження, проведені М.Стріхарем не заперечують попередніх висновків професора, а лише доповнюють та розширюють їх.

Подібна ситуація сталась ще з однією пам'яткою давньої скульптури – Суржинецьким ідолом (с. Сурженці Хмельницької області), що маловідомий у спеціалізованій літературі. В якості ранніх черняхівських він фігурує в одній з останніх монографій професора, присвяченій черняхівській культурі. Детальної інформації про нього в книгах І.С. Винокура не має, він ілюструє еволюцію слов'янської кам'яної пластики від звичайних менгірів до яскраво виражених ідолів-антропоморфів. У 2000 та 2007 роках я проводив обстеження даної пам'ятки. Виявилось, що Суржинецький менгір на сьогоднішній момент має форму восьмикутника у поперечному розрізі. Його більші сторони мають довжину 26-27 см, а менші, орієнтовані за сторонами світу 11 см. Його висота 1,87 м, на висоті 1,40 м менгір оперезаний заглибленням (3см глибини x 1 см висоти). Вище заглиблення менгір має заокруглену форму та розширюється. На стінках «ідола» нанесено 9 хрестів, найбільше їх на північно-східній частині пам'ятника. Особливо виділяється рівнокітний хрест з «голкофою», з розширеними закінченнями рамен, рельєфно заглиблений у породу з висотою 11 а шириною 10 см. Слід відзначити, що на стінках менгіру є хрести з лункоподібними закінченнями рамен, типові для печерних монастирів регіону XI-XVIII століття. Таким чином Суржинецький ідол не можна беззастережно відносити до язичницьких пам'яток і слід виділяти як мінімум два періоди існування об'єкту.

Бурхлива дискусія на сторінках наукових видань розгорнулася навколо досліджень І.С. Винокура в скельному храмі с. Буша (Вінницької області). Слідом за першовідкривачем В.Б. Антоновичем та В.М. Даниленко професор відносив пам'ятку до часів ранньослов'янського язичництва, виділяючи кілька етапів її використання: у вигляді храму просто неба (II-V, VI-VIII ст.) та критого храму IX-XIII ст. Знаменитий Буганський рельєф вчений інтерпретував виключно як язичницьку пам'ятку. Головними опонентами І.С. Винокура виступили О.О. Формозов та Р.В. Забашта. Їх аргументи зводились до наступних положень: 1. Польові дослідження не зафіксували в храмі культурних шарів II-XIII століття. Фрагменти кераміки надто мало чисельні щоб стверджувати призначення об'єкту в зазначеному історичному проміжку; 2. Напис в рамі, що вінчує рельєф,

прочитаний В.М. Даниленком, як «Аз есмь Міробог жрец Олегов», з яким погоджується І.С. Винокур не більше ніж робоча гіпотеза. Сюжет та композиція рельєфу не мають повних відповідників у матеріальній культурі ранніх слов'ян. На думку опонентів храм і рельєф слід пов'язувати з християнськими старожитностями краю, їх походження не раніше XVI століття. Однак, аргументація прихильників пізньосередньовічного походження пам'ятки теж доволі хитка. Спроби пов'язати людську постать на рельєфі зі Св. Онуфрієм непереконливі. Пам'ятки зі статуями святого відомі у с. Касперівці Заліщицького району Тернопільської області, с. Устечко Заліщицького району, с. Улашківці Чортківського, с. Кринцилів району тієї ж області, с. Маліївці Дунаєвського району Хмельницької області. У всіх випадках Св.Онуфрій зображений сам, без дерева, оленя та птаха. Перераховані елементи рельєфу можуть бути протрактовані як християнські, але така трактовка перебуває у цілковитій залежності від авторської концепції і мало чим відрізняється від спроби В.Б.Антоновича ототожнити Бушанський рельєф з т.зв. «кам'яними бабами». Відсутність культурних шарів, явище еталонне для скельно-печерної археології. У випадку багаторазового використання приміщення, накопичення культурних шарів в об'єкті неможливе, що підтверджується світовим спелеоархеологічним досвідом. У одній зі своїх останніх робіт О.О. Формозов, заявляв, що питання з язичницьким походженням Бушанського рельєфу можна вважати вичерпаним, на мою думку – зарано.

Внесок подільського ученого у вивчення скельної скульптури та архітектури - абсолютно безпрецедентний. На Лівобережжі середньої течії Дністра ніхто крім нього поглиблено цією темою не займався, від перших розвідок В.Б. Антоновича та Ю.Й. Сіцінського, аж до середини 90-их років XX століття. В результаті було зроблено чимало важливих висновків та відкриттів, не завжди однозначних та, часто дискусійних, що лише посилює інтерес до цього напрямку роботи науковця і акумулює подальші дослідження пам'яток.

Л.І. Виноградська (Київ), Болтанюк П.А. (Кам'янець-Подільський)
Археологічні дослідження Північного бастіону
замку у м. Кам'янець – Подільський
у 2008-2010 рр.

В 2008 році за проектом реставрації і реконструкції Північного бастіону О. Пламеницької було проведено археологічні дослідження на цій території. Метою досліджень було простеження стратиграфії культурних

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

